

स्वातंत्रोत्तर मराठी साहित्याचे विविध पैलू

डॉ. विजया पांडुरंग पाटील

सहाय्यक प्राध्यापक, मराठी विभाग, सौ. मंगलताई रामचंद्र जगताप महाविद्यालय, उंब्रज

Corresponding Author – डॉ. विजया पांडुरंग पाटील

DOI - 10.5281/zenodo.18920637

सार (Abstract):

१९४७ चे स्वातंत्र्य केवळ राजकीय सत्तांतर नव्हते, तर ते भारतीय समाजजीवनात लोकशाही, विज्ञान आणि धर्मनिरपेक्षता यांसारखी आधुनिक मूल्ये रुजवणारे एक युगप्रवर्तक स्थित्यंतर होते. या बदलांमुळे जुन्या सरंजामी प्रवृत्ती आणि नव्या आधुनिक विचारांमध्ये जो संघर्ष निर्माण झाला, त्याचे थेट प्रतिबिंब मराठी कादंबरीत उमटले. स्वातंत्र्योत्तर मराठी कादंबरीने पारंपारिक रंजनवादाचा त्याग करून सामाजिक वास्तव, मानवी मानसशास्त्र आणि महानगरीय जीवनातील परात्मता यांचा सखोल वेध घेतला. नेहरूयुगीन आशावादापासून ते मूल्यन्हासाच्या संघर्षापर्यंतचा प्रवास मांडणारी ही कादंबरी अधिक वास्तववादी, प्रयोगशील आणि जीवननिष्ठ बनली, ज्यामुळे ती खऱ्या अर्थाने बदलत्या भारताचे 'वैचारिक महाकाव्य' ठरली.

मुख्य शब्द (Keywords): प्रादेशिक कादंबरी, दलित साहित्य, ग्रामीण साहित्य, स्त्रीवादी साहित्य, आदिवासी व भटक्या-विमुक्तांचे साहित्य,

प्रस्तावना:

स्वातंत्र्यप्राप्ती (१९४७) हा भारतीय इतिहासातील केवळ सत्ता हस्तांतरणाचा किंवा राजकीय संक्रमण काळाचा टप्पा नव्हता, तर देशाच्या समाजजीवनाला, विचारधारेला आणि जीवनशैलीला मूलभूत व युगप्रवर्तक दिशा देणारा, एका नव्या युगाचा, एका नव्या सांस्कृतिक पर्वाचा तो तेजस्वी आरंभ होता. ब्रिटिश पारतंत्र्याच्या जोखडातून मुक्त झाल्यानंतर, भारतीय समाज जीवनाच्या सामाजिक, राजकीय, आर्थिक आणि सांस्कृतिक अशा प्रत्येक स्तरावर अमूलाग्र स्थित्यंतरे घडून आली. ही स्थित्यंतरे म्हणजे लोकशाही, आधुनिक विज्ञान-तंत्रज्ञान, नियोजनबद्ध विकास, धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवादी विचार यांसारखी नवी, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मूल्ये आत्मसात करण्याचा, त्यांना भारतीय मातीत रुजविण्याचा एक ऐतिहासिक,

आव्हानात्मक टप्पा होता. या बदलांनी पिढ्यानपिढ्या रुजलेल्या जुन्या सरंजामशाही मूल्यांना, जातीय उतरंडीला आणि कर्मठ सामाजिक रूढींना थेट आव्हान दिले, ज्यामुळे समाजमनात, विशेषतः उच्च-निम्न वर्गांच्या मानसिकतेत, एक मोठा वैचारिक कल्लोळ आणि मूल्यांचा तीव्र संघर्ष निर्माण झाला. मराठी कादंबरीने कृत्रिमपणा सोडून अनुभवाच्या अस्सलपणाला जपण्यास सुरुवात केली. १९४७ नंतरच्या राजकीय परिस्थितीमुळे आणि दंगलींमुळे ध्येयवादाबद्दलचा भ्रमनिरास झाला, ज्यामुळे 'देशभक्त नायक' रंगवण्याची ओढ कमी झाली. या काळात सुशिक्षित पण अभिरुचीहीन वाचकवर्ग वाढला, तर दुसऱ्या बाजूला दि. के. बेडेकर, वा. ल. कुलकर्णी आणि बा. सी. मढेकर यांच्या समीक्षेमुळे अतिरेकी रंजनवादाला तडा गेला. स्वातंत्र्योत्तर कादंबरीत नायक कल्पित असला तरी तो

'संभवनीय' आणि वाचकाच्या प्रत्यक्ष जीवनव्यवहाराशी समांतर वाटू लागला.

शोधपद्धती:

साहित्य हे समाजाचे प्रतिबिंब असते. स्वातंत्र्योत्तर काळातील राजकीय घडामोडी, संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ, जागतिकीकरण यांचा साहित्यावर काय परिणाम झाला याचा अभ्यास समाजशास्त्रीय व तुलनात्मक पद्धतीने करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

साहित्यातील विविध प्रवाह :

स्वातंत्र्योत्तर काळात मराठी साहित्यात अनेक नवे प्रवाह उदयाला आले. १९६० च्या दशकात बाबूराव बागेल आणि नामदेव ढसाळ यांसारख्या लेखकांनी दलित जीवनातील सत्य, अन्याय आणि संघर्षाचे चित्रण करून साहित्याला सामाजिक बदलाचे माध्यम बनवले. "आपली सुखदुःखे आपल्या भाषेत बोलणारे लेखन झाले पाहिजे" विशिष्ट प्रदेशातील मानवी जीवन आणि समस्यांना सामोरे जाणारे 'बनगरवाडी' (व्यंकटेश माडगूळकर) सारखे साहित्य याच काळात आले. स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात कथा, कादंबरी, कविता आणि नाटक या प्रमुख वाङ्मय प्रकारांत 'नवा मनू' सुरू होऊन नवकाव्याची आणि नवकथेची निर्मिती झाली. उपेक्षित समाजघटक आणि स्त्रियांच्या जाणिवा व्यक्त करणारे साहित्य चळवळीच्या रूपात पुढे आले. विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात तंत्रज्ञानाचा मानवी जीवनावरील प्रभाव आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन मांडणाऱ्या विज्ञानकथांची भर पडली.

नायक संकल्पनेतील स्थित्यंतर :

कादंबरीतील नायकाचे स्वरूप काळानुसार बदलत गेले. समाजावरील अन्यायाविरुद्ध आणि जातीभेदाविरुद्ध

लढणारा नायक (उदा. 'बळी' मधील आबा किंवा 'फकिरा'). मानवी अंतर्मनाचा शोध घेणारा नायक (उदा. बा. सी. मर्देकरांच्या 'रात्रीचा दिवस' मधील दिक्पाल). समाजापासून तुटलेला आणि मूल्यहीन जगात जगणारा कृतिशून्य नायक (उदा. 'कोसला' मधील पांडुरंग सांगवीकर). मानवी संबंधांच्या परिघात प्राण्यांनाही महत्त्वाचे स्थान मिळाले (उदा. 'गोतावळा' मधील नारबा).

नव्वदोत्तरी जागतिकीकरणाचा प्रभाव:

१९९० नंतर जागतिकीकरणामुळे व्यक्ती आणि समाजाचे अस्तित्व विस्कळीत झाले, ज्यामुळे साहित्यात ठराविक नायक राहिला नाही. उत्तर-आधुनिक विघटनाच्या विरुद्ध प्रतिक्रिया म्हणून आपली सांस्कृतिक मूल्ये जोपासण्याची धडपड भालचंद्र नेमाडे यांच्या नायकांमध्ये (उदा. खंडेराव) दिसून येते. स्वातंत्र्योत्तर मराठी साहित्याचे विविध पैलू आणि प्रवाह खालीलप्रमाणे आहेत. स्वातंत्र्यानंतर समाजाच्या विविध स्तरांत शिक्षणाचा प्रसार झपाट्याने झाला आणि बहुजन, मागास समाजाला स्वतःच्या अस्तित्वाची जाणीव झाली. यातूनच १९६५-६७ च्या दशकापासून मराठी साहित्यात अनेक नवे जीवनवादी साहित्यप्रवाह आपली स्वतंत्र अस्मिता घेऊन जन्माला आले. या साहित्याचे प्रमुख पैलू खालीलप्रमाणे आहेत.

ग्रामीण साहित्य:

खेड्यातील माणसांचे जीवन, त्यांचे अज्ञान, दारिद्र्य, कष्ट आणि जगण्यासाठी चाललेली धडपड यांचे समर्थ चित्रण ग्रामीण साहित्यातून घडले. १९९० नंतरच्या काळात गावातला शेतकरी, काबाडकष्ट करणारा माणूस आणि वेगाने बदलत जाणारे ग्रामजीवन साहित्यात आले वाढती बेकारी, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, जागतिकीकरणामुळे आलेला गावाचा बकालपणा, आणि

खेड्यातील बदलते विषारी राजकारण हे विषय या साहित्याने समर्थपणे शब्दांकित केले.

दलित साहित्य:

फुले-आंबेडकरांच्या तत्त्वज्ञानाला अनुसरून दलित साहित्याने प्रस्थापित समाजव्यवस्थेविरुद्ध विद्रोह पुकारला. या चळवळीने स्वतःच्या वेदनेची आणि विद्रोहाची एक वेगळीच शब्दलिपी मराठी साहित्यात निर्माण केली. दया पवार, बेबी कांबळे, शरणकुमार लिंबाळे यांसारख्या लेखकांच्या आत्मकथनांतून तत्कालीन महार-मांग समाजाची भीषण वास्तव्यता मराठी साहित्यात आली.

आदिवासी साहित्य:

आदिवासी साहित्य हा त्यांच्या संस्कृतीचा आरसा असून, त्यातून त्यांच्या रूढी, परंपरा, चालीरिती, आणि अंधश्रद्धा यांचा वेध घेण्यात आला आहे. आदिवासी स्त्रियांचे कौटुंबिक जीवन, आर्थिक विवंचना, नैतिकता आणि त्यांच्या परंपरेचे अनोखे दर्शन या साहित्यातून घडते.

भटक्या-विमुक्तांचे साहित्य:

चतकोर भाकरीसाठी गावोगावी स्थलांतर कराव्या लागणाऱ्या भटक्या जमातींचे आणि गुन्हेगार म्हणून शिक्षा मारल्या गेलेल्या समाजाचे दुःख या साहित्यातून मांडले गेले. पोटासाठी कसरत करणारे कोल्हाटी, गोपाळ यांसारखे समाज आणि त्यांच्यातील 'जातपंचायत' या व्यवस्थेने स्त्रियांवर केलेले अन्याय या साहित्याने (उदा. 'मरणकळा', 'कोल्हाट्याचं पोर') चव्हाट्यावर आणले.

स्त्रीवादी साहित्य:

जागतिकीकरणात आणि नव्या व्यवस्थेत स्त्रीच्या होणाऱ्या शोषणाचे आणि तिला केवळ 'भोगवस्तू'

मानणाऱ्या पुरुषसत्ताक दृष्टीकोनाचे चित्रण यात आले आहे. स्त्रियांवरील अत्याचार, असमानता आणि विधवा-तरुण स्त्रियांच्या व्यथा संवेदनशीलपणे लेखिकांकडून (उदा. प्रज्ञा लोखंडे, प्रतिमा इंगोले, छाया दातार) मांडल्या गेल्या आहेत. थोडक्यात सांगायचे तर, स्वातंत्र्योत्तर काळात मराठी साहित्याने केवळ एका विशिष्ट वर्गापुरते मर्यादित न राहता शेतकरी, कष्टकरी, दलित, आदिवासी आणि भटक्या समाजाच्या वेदनांना सामावून घेत मोठा प्रवास केला आहे.

स्वातंत्र्योत्तर मराठी साहित्यातील विविध पैलू:

स्वातंत्र्योत्तर काळात मराठी साहित्यात 'नवसाहित्य' ही संकल्पना अत्यंत महत्त्वाची ठरली. बा.सी. मढेकर यांनी कवितेत, तर गंगाधर गाडगीळ यांनी लघुकथेत नवनवीन प्रयोग केले. मानवी मनाचा तळ गाठणारा आणि महानगरीय जीवनातील विसंगती टिपणारा हा प्रवाह होता. शहरी साहित्याला पर्याय म्हणून ग्रामीण साहित्य प्रबळ झाले. ग्रामीण माणसाचे श्रम, कष्ट आणि मातीशी असलेले नाते या साहित्यातून व्यक्त झाले. या संदर्भात कविवर्य ना.धों. महानोर यांच्यासारख्या साहित्यिकांचे योगदान मोलाचे आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळातील सर्वात क्रांतिकारक प्रवाह म्हणजे 'दलित साहित्य'. दया पवार यांच्या 'बलुतं' (१९७८) सारख्या आत्मकथनांनी मराठी साहित्याच्या दिशा आणि दशा बदलून टाकल्या. या साहित्याने माणुसकीचे मोल अधोरेखित करत उपेक्षितांच्या वेदनांना वाचा फोडली. अरुण साधूसारख्या लेखकांनी 'मुंबई दिनांक' आणि 'सिंहासन' सारख्या कलाकृतींतून राजकीय जीवनातील गुंतागुंत प्रभावीपणे मांडली. तसेच सामाजिक प्रश्नांना भिडणारे साहित्य आजही तितकेच महत्त्वाचे आहे. साहित्यातून स्त्रीचे आत्मभान जागृत व्हावे आणि तिने स्वतःच्या अधिकारांसाठी 'बोलते' व्हावे, असा विचार डॉ. विजया वाड यांच्यासारख्या लेखिकांनी मांडला. डॉ. अरुणा

ढेरे यांच्या साहित्यातून स्त्री आणि तिचे भावजीवन, तिची मानसिक आंदोलने यांचे चित्रण मोठ्या ताकदीने केले जाते. मराठी साहित्यात समीक्षा विचारांचे महत्त्वही वाढले. डॉ. म.सु. पाटील यांनी 'सर्जनप्रेरणा आणि कवित्वशोध' सारख्या ग्रंथांतून आदिबंधात्मक समीक्षा आणि सर्जनप्रक्रियेचा सखोल शोध घेतला. आजचे बालसाहित्य केवळ मनोरंजन करणारे नसून ते तंत्रज्ञानाशी (वेबसाईट, ऑनमेशन फिल्मस) जोडलेले आहे. गणेश घुले यांच्यासारख्या कवींच्या कवितांतून मुलांची 'केमिस्ट्री' समजून घेण्याचा प्रयत्न दिसतो.

मराठी कादंबरीचे स्वातंत्र्योत्तर बदलते स्वरूप:

रंजनवादाकडून जीवननिष्ठा आणि वास्तवता: केवळ सुखात्मिका किंवा अद्भुतरम्यता चित्रित करण्याऐवजी, जीवनातील कठोर वास्तव, विसंगती आणि मानवी नियतीचा शोध घेण्याकडे तिचा कल वाढला. बाह्य सुखाच्या चौकटीतून ती अंतर्मनाच्या संघर्षाकडे वळली.

आशयाची व्यापकता आणि प्रादेशिकता: ती केवळ कौटुंबिक चौकटीतून बाहेर पडून दलित, ग्रामीण, महानगरीय, राजकीय, कामगार, आदिवासी आणि भटक्या-विमुक्त अशा विविध स्तरांवरील जीवनातील समस्यांचा वेध घेऊ लागली. महाराष्ट्राच्या विविध प्रादेशिक भूभागांना केंद्रस्थानी आणले.

रूपनिर्मितीतील प्रयोगशीलता: कथानकाची पारंपरिक रेखीय रचना सोडून, 'संज्ञाप्रवाह' (Stream of Consciousness), प्रतीकात्मकता, उपहास आणि विघटनाचे (Fragmentation) तंत्र वापरत ती अधिक आधुनिक आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरची बनली. स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या दोन दशकांत भारतीय समाजात आधुनिकता, लोकशाही मूल्ये, विज्ञाननिष्ठा, नियोजन आणि धर्मनिरपेक्षता या नव्या मूल्यांची बीजे मोठ्या प्रमाणावर

रुजविण्याचा आणि ती समाजजीवनाचा आधार बनवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या नेतृत्वाखालील 'समाजवादी लोकशाही' (Socialist Democracy) च्या ध्येयाने प्रेरित होऊन देशाची वाटचाल सुरू झाली. कृषीप्रधान अर्थव्यवस्थेतून औद्योगिकीकरण आणि मिश्र अर्थव्यवस्थेकडे वळणे, हे महत्त्वाचे धोरण होते. ही मूलभूत आणि गतीने होणारी परिवर्तनेच मराठी कादंबरीसाठी नवा, समृद्ध आशय आणि नवी प्रेरणास्रोत बनली.

लोकशाही मूल्यांचे रुजवणूक आणि त्यापुढील आव्हाने:

भारताने संसदीय लोकशाही स्वीकारल्यानंतर, संविधानात अंतर्भूत असलेली स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि न्याय ही मूलभूत मूल्ये समाजाच्या केंद्रस्थानी आली. नव्या समाजव्यवस्थेच्या निर्मितीची धडपड सुरू झाली, परंतु ही प्रक्रिया सोपी नव्हती; ती अनेक अंतर्विरोधांनी ग्रासलेली होती, ज्याचे चित्रण साहित्यात झाले. प्रौढ मताधिकार, लोकशाही संस्था (उदा. विधानसभा, संसद), पंचायती राज आणि निवडणुकीच्या माध्यमातून सामान्य माणसाला पहिल्यांदा राजकीय प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी मिळाली. या मूल्यांचा आदर्श, त्यांनी निर्माण केलेला आशावाद आणि त्यांची समाजात होणारी उपेक्षा यातील द्वंद्व साहित्याच्या केंद्रस्थानी आले. साहित्याने लोकांच्या राजकीय आकांक्षा, नेतृत्वाबद्दलचा विश्वास आणि वास्तवातील निराशा यांचे भेदक दर्शन घडवले. उदा. ग्रामपातळीवरचा बदल र. रा. बोराडे यांच्या ग्रामीण साहित्यात दिसतो.

लोकशाही मूल्यांच्या या रुजवणुकीसोबतच, दुसरीकडे समाजात खोलवर रुजलेल्या जातीयवाद, वर्गसंघर्ष, सरंजामशाही वृत्ती, मूठभर लोकांचा वाढता

सत्तालोभ आणि प्रशासकीय उदासीनता यांमुळे या मूल्यांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी आणि विसंगती उघडकीस येऊ लागल्या. लोकशाही व्यवस्थेतील ढोंग, सत्तेसाठी होणारे कट-कारस्थान, नैतिकतेचा न्हास आणि सामान्य माणसाची होणारी फसवणूक याचे भेदक चित्रण अरुण साधूंच्या 'सिंहासन' आणि 'मुंबई दिनांक' सारख्या कादंबऱ्यांतून अत्यंत प्रभावीपणे मांडले गेले. हे लेखन पत्रकारितेच्या कठोर वास्तवाचे भान घेऊन आले होते, ज्यामुळे 'राजकीय कादंबरी' या नव्या प्रकाराचा उदय झाला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेला 'शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा' हा सामाजिक न्यायाचा विचार, जातीय विषमतेविरुद्धचा प्रखर लढा आणि मागास समाजाच्या आत्मभान व अस्मितेची प्रबळ जाणीव याच काळात साहित्यनिर्मितीचे मुख्य केंद्र बनली. सामाजिक विषमतेविरुद्धचा तीव्र विद्रोह, हजारो वर्षांची वेदना आणि आत्मभान यांचा अविष्कार दलित साहित्यातून झाला (उदा. नामदेव ढसाळ, दया पवार), ज्यामुळे मराठी साहित्याला एक नवा, दाहक, आणि अत्याचाराविरुद्धचा आवाज मिळाला.

औद्योगिकीकरण, नागरीकरण आणि यंत्रयुगाचा मानवी मनावर प्रभाव:

दुसऱ्या महायुद्धानंतर आणि पंचवार्षिक योजनांमुळे देशात औद्योगिकीकरणाची प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली. याचा थेट परिणाम कृषीप्रधान ग्रामीण जीवनावर आणि पर्यायाने मानवी जीवन, सामाजिक रचना आणि मानसिकतेवर झाला. उपजीविकेच्या, रोजगार आणि विकासाच्या संधींच्या शोधात खेड्यांकडून शहरांकडे आणि महानगरांकडे होणारे मानवी स्थलांतर मोठ्या प्रमाणात वाढले. या स्थलांतरामुळे ग्रामीण जीवनाची होणारी पडझड, शेती-व्यवसायाची अवहेलना, शेतकरी-कामगारांच्या पिढ्यांमध्ये झालेले

मानसिक बदल आणि महानगरातील कामगार-वस्तीचे प्रश्न, झोपडपट्ट्यांचे दाहक वास्तव कादंबरीचे विषय बनले. आनंद यादवांच्या साहित्यात ग्रामीण समाजातील शिक्षणाचा संघर्ष या स्थलांतराच्या पार्श्वभूमीवर दिसतो. यंत्रयुगाचा आणि महानगरीय धावपळीचा प्रभाव केवळ अर्थव्यवस्थेवर नव्हे, तर सामान्य माणसाच्या जीवनशैलीवर, पारंपरिक नातेसंबंधांवर आणि एकूणच मानसिकतेवर जाणवू लागला. महानगरीय जीवनातील विसंगती, वाढलेला एकाकीपणा (Loneliness/Alienation), मानवी भावनांमधील यांत्रिकता आणि संवेदनशून्यता हे साहित्याचे नवे, महत्त्वाचे विषय बनले. बा. सी. मर्ढेकरांच्या 'नवकादंबरी' मध्ये या मानसिकतेचे सूक्ष्म चित्रण आढळते. शहरांमधील गुन्हेगारी, लैंगिक विसंगती, वेश्यावस्ती, कामगार संघटनांचे राजकारण, वाढती गुंडगिरी आणि सामाजिक-नैतिक मूल्यांचा न्हास याचे वास्तववादी चित्रण भाऊ पाध्ये यांच्या 'वासूनाका' किंवा 'डोंबाऱ्याचा खेळ' यांसारख्या लेखनातून आले. हे लेखन पाश्चात्य अस्तित्ववादाने (Existentialism) आणि महानगराच्या विषमतेने प्रभावित होते आणि एका विशिष्ट वर्गाच्या जीवनातील कठोर वास्तव थेटपणे मांडते.

मराठी कादंबरीतील नवे प्रवाह आणि प्रवृत्ती :

स्वातंत्र्योत्तर काळात मराठी कादंबरीने आशयाच्या दृष्टीने नवीन अनुभवविश्व स्वीकारलेच, पण त्याचबरोबर तिची रूपनिर्मिती (Form), कथनशैली आणि अभिव्यक्तीची व्याप्तीही लक्षणीयरीत्या वाढली. अनेक महत्त्वपूर्ण आणि क्रांतिकारी प्रवाह या काळात उदयाला आले, ज्यामुळे मराठी कादंबरीची आंतरराष्ट्रीय साहित्याच्या स्तरावर बरोबरी करण्याची क्षमता वाढली.

विषयांची व्यापक विविधता आणि सखोलता:

प्रादेशिक कादंबरी (उदा. श्री. ना. पेंडसेंचे कोकणी जीवन, गो. नी. दांडेकरांचे कोकण-डोंगरी जीवन), ऐतिहासिक, पौराणिक, चरित्रात्मक, ग्रामीण, दलित, आदिवासी आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे संज्ञाप्रवाही (Stream of Consciousness) अशा विविध प्रकारच्या कादंबऱ्या मोठ्या प्रमाणावर लिहिल्या गेल्या. यातून महाराष्ट्राच्या विविध भूभागांचे (उदा. विदर्भ, मराठवाडा, कोकण) आणि तेथील बोलीभाषेचे अस्सल चित्रण साहित्यात आले, ज्यामुळे मराठी संस्कृतीची बहुपेडी ओळख साहित्यातून प्रकट झाली. लेखकांनी केवळ विशिष्ट विचारधारेवर किंवा एकांगी विषयावर लिहिण्याऐवजी, प्रत्यक्ष 'जीवनानुभवाचा' आणि त्यातील समग्रतेचा, अनेकपदरी वास्तवाचा कलात्मक आविष्कार करण्याकडे अधिक लक्ष दिले. साहित्यात एक प्रकारचा अस्सलपणा, दाहक वास्तवता (Harsh Reality) आणि सखोलता आली. बा. सी. मर्ढेकर आणि भालचंद्र नेमाडे यांच्या लेखनात ही प्रवृत्ती विशेषत्वाने जाणवते. लेखनात केवळ कथा न सांगता, जीवनातील 'अस्तित्व' (Existence) आणि 'वैयर्थता' (Absurdity) यांचा शोध घेण्याची, मानवी जीवनाचा अर्थ शोधण्याची प्रवृत्ती वाढली. लेखकांचा जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन अधिक तटस्थ आणि चिकित्सक बनला. अभिजातवाद (Classicism), वास्तववाद (Realism) आणि विशेषतः अतिवास्तववाद (Surrealism), तसेच अस्तित्ववाद (Existentialism) यांसारखे जागतिक साहित्यप्रवाह याच काळात मराठी साहित्यात ठळकपणे दिसू लागले. या प्रभावामुळे लेखनात प्रयोगशीलता आली आणि कथानकाच्या पारंपारिक चौकटी मोडीत निघाल्या. बा. सी. मर्ढेकर यांनी आणलेला 'नवकादंबरी'चा प्रवाह रंजनवादाऐवजी मानवी मनाच्या गुंतागुंतीचे, महानगरीय जीवनातील परात्मतेचे आणि

सामाजिक प्रश्नांचे चित्रण केंद्रस्थानी आणणारा ठरला. कथानक, स्वभावरेखन आणि रचनातंत्राच्या पारंपारिक कल्पनांना या प्रवाहाने आव्हान दिले, ज्यामुळे मराठी साहित्याला आधुनिक रूप प्राप्त झाले. भालचंद्र नेमाडे यांची 'कोसला' या नवकादंबरी परंपरेतील अत्यंत महत्त्वाचे आणि दिशादर्शक लेखन ठरले. परिवर्तनवादी लेखनाची दिशा या काळात अनेक समर्थ कादंबरीकारांनी पारंपारिक रंजनवादाला आव्हान देत वास्तववादी, सामाजिक जाणिवा जपणारे आणि प्रायोगिक लेखन केले.

निष्कर्ष:

मराठी कादंबरीचे जीवननिष्ठ स्वरूप आणि महाकाव्यात्मक विस्तार थोडक्यात, स्वातंत्र्योत्तर मराठी कादंबरीचा प्रवास सामाजिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक स्थित्यंतरांचा थेट आरसा आहे, जो वेळोवेळी आपला आशय आणि रूप बदलत गेला. या साहित्याने केवळ रंजन न करता, विविध स्तरांतील (शेतकरी, कष्टकरी, दलित, आदिवासी, स्त्रिया) वेदनांना, संघर्षांना आणि आत्मभानाच्या जाणिवांना सामावून घेतले. दलित आणि ग्रामीण साहित्यामुळे साहित्याचे लोकशाहीकरण झाले. नवकादंबरीच्या माध्यमातून तिने आधुनिक मानवी मनाचा गुंता आणि वैयर्थता समर्थपणे मांडली. सामाजिक बदलाचे एक महत्त्वपूर्ण साधन म्हणून मराठी कादंबरीने आपला प्रवास कायम ठेवला, ज्यामुळे ती अधिक सखोल, व्यापक, प्रयोगशील आणि जीवनाच्या विविध पैलूंना स्पर्श करणारी जीवननिष्ठ बनली आहे. या प्रवाही रूपानेच मराठी कादंबरीला भारतीय साहित्यात एक विशिष्ट स्थान प्राप्त करून दिले आहे, जे एका अर्थाने आधुनिक महाराष्ट्राच्या अंतरंगाचे आणि संघर्षाचे प्रामाणिक वैचारिक आणि भावनात्मक दस्तऐवजीकरण आहे.

संदर्भ आणि टिपा:

1. लक्ष्मणशास्त्री जोशी, मराठी विश्वकोश खंड ७ वा
वाई पृ. ६६०
2. भालचंद्र फडके, दलित साहित्य वेदना व विद्रोह,
पुणे, १९७७
3. जान्हवी संत, कादंबरी एक वाङ्मयप्रकार, कोल्हापूर
4. बापट गोडबोले 'मराठी कादंबरी तंत्र आणि विकास',
पुणे,
5. मेश्राम नंदा, 'दलित कादंबरी-स्वरूप व समीक्षा',
डिंपल पब्लिकेशन, मुंबई,
6. डॉ. ज्ञानेश्वर वाल्हेकर - आदिवासी साहित्य एक
अभ्यास, स्वरूप प्रकाशन 'अक्षर' ८५८, सह्याद्री
नगर, एन-५ सिडको, औरंगाबाद, १ आवृत्ती, २००९